

ЎЗБЕКИСТОНДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ САРФЛАНИШИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИ

Хамидов Хабибулло Хикматулла ўғли

Молия вазирлиги Давлат бюджети департаменти бош иқтисодчиси,
Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри.
e-mail: hhamidov@mf.uz/ hamidov93.93@mail.ru

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда аҳоли турмуш даражасини яхшилаш ва фуқароларни қийнаб келаётган ижтимоий-иқтисодий муаммо ва камчиликларни ҳал этилиши бўйича олиб борилган ишлар, жойларда инфратузилмаларни яхшилаш ҳамда тизимли муаммога айланиб қолган камчиликларни ҳал этишида давлат бюджетидан ажратиладаган маблағлар, маҳаллаий бюджетлар ва давлат дастурлари доирасида ажратилган маблағларни аҳоли учун бугунги кунда энг зарур деб топилган йўналишларда оқилона ўзлаштирилишида фуқароларнинг фаол иштирок этиши, ҳамда фуқаролар ўз таклифларини (батафсил кўринишида) қолдиришлари ва тегишли таклифларга овоз бериш тизими жорий этилгани ёритилган.

Таянч сўзлар. Ташаббусли бюджет, Очиқ бюджет, Фуқаролар учун бюджет, ахборот портали, давлат бюджети, Ахборот портали, Менинг йўлим.

Ўзбекистон Республикасида сўнги йилларда аҳоли турмуш даражасини яхшилаш ва фуқароларни қийнаб келаётган ижтимоий-иқтисодий муаммо ва камчиликларни ҳал этилиши бўйича бир қатор ишлар амалга оширилиб келинмоқда, жойларда инфратузилмаларни яхшилаш ҳамда тизимли муаммога айланиб улгирган йўл таъмирлаш, ичимлик суви таъминоти, табиий газ ҳамда таълим муассасалари биноларини таъмирлаш каби муаммоларни ҳал этиш энг устувор вазифалармиз бири бўлиб келмоқда.

Юқорида қайд этилган бир қатор муаммоларни бартараф этиш бўйича давлат бюджетидан ажратиладаган маблағлар, маҳаллаий бюджетлар ва давлат дастурлари доирасида ажратилган маблағлар доирасида ҳам ушбу муаммолар тизимли ҳал этилиб келинмоқда.

Мазкур жараёнларда фуқароларни жалб қилиш ва бюджет маблағларини сарфларинишида аҳолининг ўз фуқаролик позицияларидан тўлиқ фойдаланган ҳолда ўзларини қийнаб келаётган ижтимоий муаммоларни ҳал этилишида иштирок этиш яни “Ташаббусли бюджет” механизми ташкил этилди.

Ташаббусли бюджетлаштириш – бу фуқаролар томонидан билдириган таклифларга асосан, уларни ташаббусларини ҳисобга олган ҳолда бюджет маблағларининг бир қисмини тақсимлаш ва ушбу тақсимланган маблағларни фуқаролар томонидан илгари сурилган (ижтимоий аҳамиятга эга) тегишли таклифларга йўналтириш яни молиялаштириш амалиётидир.

Тарихга назар соладиган бўлсак Россия Федерацияси томонидан 1992 йилда ҳар бир фуқаросига 10 минг рублик ваучер тарқатилган, натижада ҳар бир киши шу суммага тенг миқдорда давлат мулкига эга бўлган. Иқтисодий сиёсат принципларини асослаб берган **В. Ойкен**, давлат хўжалик – ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланмаслигини, балки амал қилиш қоидаларини ўрнатиши ва уларни ҳаётга татбиқ этиши кераклигини кўрсатиб ўтади. Давлат тўғридан-тўғри тартиблаш йўли билан ҳал қилиб бўлмайдиган вазифаларини, иқтисодиётга доимо аралашини ўз зиммасига олмаслиги керак. Бу ерда асосий нарсая, **Л. Ерхард** қайд қилиб ўтганидек, давлатнинг иқтисодий фаолияти билан хусусий тадбиркорлик ўртасида оптимал нисбатни топишдир. **Давлатнинг азалий ва бош вазифаси фуқароларга эркин амал қилиш ҳуқуқини берувчи қоидаларни ишлаб чиқишдур.**

Халқаро тажрибага келсак, ташаббусли бюджетлаштириш 1989 йилда биринчи марта Бразилиянинг Порто-Алегри шаҳрида қўлланилган, маъмурият фуқароларга шаҳар бюджетининг бир қисмини қандай тақсимлаш тўғрисида қарор қабул қилиш имкониятини берди. Бугунги кунда, ўттиз йиллик муваффақиятли амалиётдан сўнг, Порто-Алегри фуқаролари шаҳар бюджетининг **20 фоизини** тақсимлайдилар, маълумот учун юртимизда 2021 йил 1 июлдан бошлаб жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга ажратиладиган туман (шаҳар)лар бюджетлари қўшимча маблағларининг энг кам миқдорини **10 фоиздан 30 фоизга оширилди.**

Мазкур бюджет амалиётини Фарбий ва Шарқий Европадаги **20 дан ортиқ давлатлар**, Лотин Америкаси, АҚШ, Хитой, Ҳиндистон, Жанубий Корея ва бошқа кўплаб давлатлар муваффақиятли қўлламоқда.

Жумладан, Ҳиндистоннинг Керала штатида ташаббусли бюджетлаштириш амалиёти 1996 йилда тўлиқ амалга оширилган бўлиб, фуқаролар **24 йилдан кўпроқ вақтдан бери** бюджет жараёнида иштирок этиб келмоқда.

“Ташаббусли бюджет” тизимини юртимизда ташкил этишда бир қатор ривожланган давлатлар хусусан: Россия Федерацияси, Америка Қўшма Штатлари, Бразилия ва Украина Республикаси каби давлатлар тажрибаси тўлиқ ўрганиб чиқилди, ўрганишлар натижасида ҳар бир давлатда макур тизимни амалга ошириш механизми ва норматив ҳуқуқий ҳужжатлари ўрганиб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 августдаги ПҚ-3917-сонли “Бюджет маълумотларининг очиқлигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ 2019 йилдан бошлаб Молия вазирлиги томонидан “**Очиқ бюджет**” (www.openbudget.uz) **ахборот портали** ишга туширилди.

Ушбу ахборот портал орқали фуқаролар:

ташаббусли бюджет жараёнида иштирок этиш учун ўз таклифларини (батафсил кўринишда) қолдиришлари ва тегишли таклифларга овоз беришлари;

давлат бюджети даромадлари ва харажатлари;

маҳаллий бюджет даромадлари ва харажатлари;

давлат ички ва ташқи қарзи;

Республикада мавжуд бўлган соҳаларни жаҳон рейтингларида тутган ўрни;

хусусан туман(шаҳарлар) бўйича ажратилган бюджет маблағлари ва уларнинг ижроси тўғрисидаги маълумотларни **тўғридан-тўғри кузатиб боришлари** мумкин.

Шу билан бир қаторда бюджет ташкилотларида фаолият юритувчи ходимлар порталдан рўйхатдан ўтган ҳолда ўз **иш ҳақлари тўғрисида батафсил маълумотларни** реал-вақт кўринишида олишлари ва бошқа бир қатор фойдали имкониятлар ташкил этилди.

Бугунги кунда, “Очиқ бюджет” ахборот портали фойдаланувчилари учун янада қулай бўлиш мақсадида, Молия вазирлиги томонидан ахборот порталининг янги талқини ишлаб чиқилди.

Янги талқиндаги “Очиқ бюджет” ахборот портали маблағларнинг сарфланиши устидан нафақат парламент ва жамоатчилик назоратини, балки фуқаролар бюджет маблағларининг ишлатилишидаги иштирокини оширишга ҳамда Фуқароларнинг жамиятимиз учун ҳудудлардаги хайрли ва долзарб масалаларни ҳал этишга қаратилган ташаббусларини қўллаб-қувватлашда ушбу портал муносиб хизмат қилади.

Бюджет жараёнига фуқароларни кенг жалб қилиш ҳамда жойларда аҳолини қийнаб келаётган муаммоларни айнан фуқаролар ташаббуслари асосида ечимини топиш имкониятини жорий этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сон “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.

Тасдиқланган хужжатга кўра, фуқароларни бюджет жараёнига янада жалб қилиш мақсадида, **2021 йилдан бошлаб ҳар бир ҳудудда биттадан туман ёки шаҳарда** тегишли туман (шаҳар)лар бюджетлари тасдиқланган умумий харажатларининг **5 фоизини** жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришга йўналтириш бўйича янги тартиб жорий этилди. 2022 йилдан бошлаб эса ушбу тартиб **барча туман ва шаҳарларга тадбиқ этилди.**

2021 йил 1 июлдан бошлаб жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга ажратиладиган туман (шаҳар)лар бюджетлари қўшимча маблағларининг энг кам миқдорини **10 фоиздан 30 фоизга оширилди.**

Тасдиқланган янги механизм асосида “Очиқ бюджет” ахборот порталининг янги талқини ишлаб чиқилиб, 2021 йилнинг **1 июлидан** бошлаб мамлакатимизнинг барча туман ва шаҳарларида жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш жараёнлари ўтказилди.

Ташаббусли бюджет жараёни уч босқичда ўтказилиб, бунда **1-босқич** 1 – 31 июл давомида фуқаролардан таклифларни қабул қилиш, **2-босқич** 1 – 12 августга қадар туман ва шаҳар ишчи комиссиялари томонидан таклифларни танлаб олиш (модерация) жараёни, **3-босқич** 13 – 31 августга қадар билдирилган таклифларга овоз бериш жараёни ўтказилди.

1-босқич якунларига кўра “Очиқ бюджет” ахборот порталида рўйхатдан ўтган фуқаролар томонидан жами **41 125** та таклифлар билдирилди. Келиб тушган таклифлар таҳлилига кўра, фуқароларни энг кўп қийнаб келаётган муаммолар сифатида **13 853** та (жами таклифларнинг 34 фоизи) таклиф **ички йўллارни таъмирлаш** ва тартибга келтириш билан боғлиқ муаммоларни ташкил этган.

2021 йилда ўтказилган “Ташаббусли бюджет” жараёнларида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларнинг соҳалар кесимида тақсимооти

Т/Р	Таклиф мазмуни	Сони	Фоизи
	ЖАМИ	41 125	100%
1	Ички йўллارни таъмирлаш	13 853	34%
2	Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	6 798	17%
3	Ёритиш тизимини яхшилаш	5 649	14%

4	Ичимлик суви таъминоти	4 424	11%
5	Электр энергия таъминоти	2 531	6%
6	Болалар майдончаси ва спорт майдонлари	2 367	6%
7	Биоларни таъмирлаш (МФЙ, СЭС, кутубхона ва бошқалар)	1 463	4%
8	Табиий газ таъминоти	1 147	3%
9	Интернет тармоғига уланиш	820	2%
10	Худудларни ободонлаштириш тадбирларига	599	1%
11	Мактабгача таълим муассасалари ҳолатини яхшилаш	338	1%
12	Оқава сув тизимини яхшилаш	192	0%
13	Бошқалар	944	2%

Келиб тушган таклифлардан **21 833 таси** худудларда ташкил этилган ишчи комиссия томонидан белгиланган мезонларга мувофиқ деб топилиб, овоз бериш жараёнига ўтказилган. Овоз бериш жараёни давомида мамлакатимиз бўйлаб жами **1,1 млн** нафар фуқаролар ўзларини қизиқтирган таклифларга овоз бердилар. Шундан, Порталда рўйхатдан ўтган ҳолда **86,6 минг**, СМС қисқа хабар орқали – **711,1 минг** та ҳамда интернет тармоғига уланиш имкониятига эга бўлмаган фуқаролар учун жорий этилган офлайн тизим орқали – **34,9 минг** та овозлар келиб тушган.

Шу билан бирга, мазкур жараёнлар илк маротаба ўтказилаётганлиги ҳамда жойларда аҳолини қийнаб келаётган муаммоларнинг тўпланиб қолганлиги сабабли, ушбу муаммоларнинг яна бир қанча вақт давомида ечимсиз қолишини олдини олиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг жорий йил 22 сентябрдаги ПҚ-5250-сон ““Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори қабул қилинди.

Қарор жорий йилда ўтказилган жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш жараёни натижаларидан келиб чиқиб, аҳоли томонидан келиб тушган ўринли ва долзарб таклифлар асосида ишлаб чиқилди.

Қабул қилинган қарорга кўра, фуқаролар томонидан келиб тушган таклифларни молиялаштириш учун “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”да

1 млрд сўмдан кам маблағ шаклланган 120 та туман ва шаҳар учун қўшимча 57,9 млрд сўм, “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали келиб тушган таклифлар сони 100 тадан ошган 119 та туман ва шаҳарларнинг ҳар бирига қўшимча 500 млн сўмдан учун жами 59,5 млрд сўм, жами **117,4 млрд сўм** маблағ республика бюджетидан қўшимча ажратилиб, белгиланган тартибда тегишли туман (шаҳар) бюджетларга ўтказиб берилди. Ўз навбатида, ушбу маблағлар тегишли туман (шаҳар) ҳокимлиги қошида очилган “Фу қаролар ташаббуси жамғармаси”га йўналтирилиши таъминланди.

Келиб тушган долзарб таклифларни молиялаштириш мақсадида республика бюджети ҳисобидан жами 210,1 млрд сўм маблағлар тегишли маҳаллий бюджетларга йўналтирилди. Жумладан, республика бюджети маблағлари ҳисобидан 14 та туман ва шаҳарлар учун жами синов тарбиясида тегишли бюджетларнинг 5 фоизи миқдорида жами **92,7 млрд. сўм** маблағлар тегишинча маҳаллий бюджетларга белгиланган тартибда ўтказиб берилди. Бундан ташқари, туман (шаҳар) бюджетлари қўшимча манбаларининг бир қисми ҳисобидан бугунги кунга келиб 301,4 млрд сўм маблағлар “Фуқаролар ташаббуси жамғарма”ларига йўналтирилди.

Ажратилган маблағлар доирасида овоз бериш жараёни якунларига кўра 1 594 та (дастлабки ҳисоб-китобларга кўра амалга оширишнинг умумий қиймати **407,1 млрд сўм**) таклифлар “ғолиб” деб топилиб деярли барчаси ўз якунига етказилди.

Ажратилган маблағлардан белгиланган тартибда фойдаланиш устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш ҳамда фуқаролар томонидан “ғолиб” деб топилган таклифларни амалга ошириш босқичларини бевосита кузатиб боришини таъминлаш мақсадида ташаббусли бюджет жараёни билан боғлиқ молиявий операцияларни фуқароларга кузатиб бориш имконияти ҳам мавжуд.

2022 йил 1 февралдан бошлаб ташаббусли бюджет жараёнининг жорий йилдаги биринчи босқичига “старт” берилди, бугунги кун ҳолатига ахборот порталига жами **69 700 та** таклифлар келиб тушди.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш мақсадида туман ва шаҳар бюджетларининг 5 фоизи миқдорида жами 1,5 трлн сўм маблағлар йўналтирилиши режалаштирилган. Ушбу маблағлар доирасида фуқаролар томонидан билдирилган 5 мингдан ортиқ долзарб муаммолар ҳал этилишига эришиш кутилмоқда.

2021 йилда ўтказилган “Ташаббусли бюджет” жараёнларда фуқаролар томонидан жами **41 мингдан** ортиқ таклифлар билдирилган бўлса таклифлар таҳлилига кўра, фуқароларни энг кўп қийнаб келаётган муаммолар сифатида **13 853 та** (жами таклифларнинг 34 фоизини) ички йўлларни таъмирлаш таклифи келиб тушган, ғолиб деб топилган қарийб **1600** таклифларнинг аксарият қисми яъни **400 га яқин** (жами таклифларга нисбатан 26 фоизи) айнан ички йўлларни таъмирлаш билан боғлиқ муаммоларни ўзида акс эттирган, таклифларга овоз бериш жараёнида **1,1 млн** нафар фуқаро иштирок этди шундан **7,7 мингтаси** –

ички йўлларни таъмирлаш ва тартибга келтириш билан боғлиқ муаммолар учун овоз бергани маълум бўлди.

Йил якунларига кўра айнан “Ташаббусли бюджет” жараёнларига кўра ғолиб деб топилган таклифлар доирасида ҳудудларда қарийб **300 км** ички йўллар ва пиёдалар йўлаклари таъмирланди.

Бундан кўриниб турибтики жойларда ички йўлларни таъмирлаш бўйича ҳам талайгина муаммолар мавжуд ва айнан фуқароларнинг талаби ҳамда таклифи ҳам айнан сифатли ва равон йўллардур шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги **“Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”**ги 49-сонили қарои қарори қабул қилинди.

Мазкур қарорга асосан бюджет маблағларини сарфланишида фуқаролар иштирокини янада ошириш ва юратимиздаги мавжуд ички йўллар сифатини яхшилаш мақсадида 2022 йилдан бошлаб туман ва шаҳарлар бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлаш учун ажратиладиган маблағларнинг 50 фоизи «Очик бюджет» ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички йўлларни таъмирлашга йўналтирилиши қатъий белгилаб

қўйилди.

Бу тизми “Ташаббусли бюджет” жараёнларидан фарқли ўлароқ бир йилда бир маротаба ўтказилади.

Мазкур жарайнлар бевосита “Очик бюджет” ахборот портали орқали амалга оширилади бунда, ахборот порталига ички йўлларнинг жойлашган манзили (геопозицияси), тўлиқ номлари, узунлиги, ҳолати (асфальтланган, таъмирталаб) ва бошқа маълумотлари тўлиқ киритилади ҳамда фуқаролар ички йўллар реестридан геомаълумотлар асосида тегишли ички йўлни танлаш орқали ўз таклифларини қолдириш имкониятига эга бўлади.

Ахборот портали автоматик равишда таъмирлашга доир ўртача нархни ва туман (шаҳар) бюджети параметрларидан келиб чиқиб, ҳар бир туман (шаҳар) бўйича таъмирланадиган ички йўлларнинг умумий хажмини аниқлайди.

Ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида ички йўлларни таъмирлашда таклифларни шакллантириш тартиби:

1. Ахборот портали орқали жамоатчилик фикри бевосита фуқаролар томонидан билдирилган таклифлар асосида шакллантирилади;

2. Ахборот портали орқали таклифларни юбориш ҳамда овоз бериш жараёнида фақатгина вояга етган фуқаролар иштирок этишлари мумкин;

3. Фуқаролар ҳар йили ички йўлларни таъмирлашга фақат битта таклифни илгари суриши ҳамда битта таклифга овоз бериши мумкин. Фуқаролар ўзлари томонидан киритилган таклифга овоз бериши тақиқланади.

4. Ички йўлларни таъмирлашга доир таклифлар киритиш фуқаролар томонидан ахборот порталида тақдим этилган Ички йўллар реестридаги тегишли ички йўллардан бирини танлаш орқали амалга оширилади.

5. Ахборот портали орқали таклиф киритиш бевосита порталда рўйхатдан ўтиш орқали амалга оширилади.

6. Ҳар бир туман ва шаҳарларда билдирилган таклифлар бўйича берилган энг кўп овозлар сонидан келиб чиқиб, юқоридан пастга қараб сараланади.

7. Ғолиб таклифлар туман (шаҳар) маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг камида 50 фоизи доирасида таклифларни амалга ошириш қийматини ҳисобга олган ҳолда автоматик тарзда кетма-кетлик бўйича аниқланади.

8. Агар кетма-кетлик бўйича ғолиб деб топилган таклифларнинг амалга ошириш қиймати тегишли туман (шаҳар) маҳаллий бюджети параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлашга ажратилган маблағларнинг 50 фоизидан кам бўлса, тегишли туман (шаҳар) маҳаллий бюджети параметрларида ҳудудий ички йўлларни таъмирлашга ажратилган маблағлар қийматидан ортиқ бўлмаган кетма-кетлик бўйича навбатдаги таклиф ҳам ғолиб деб топилади.

9. Ғолиб деб топилган таклифлар учун ажратиладиган маблағларнинг қиймати ҳисоб-китобига лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида аниқлик киритилади. Бунда, лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида аниқлик киритилган қиймат ғолиб деб топилган таклиф дастлабки қийматининг 5 фоизидан ошиб кетишига йўл қўйилмайди. Аниқлик киритилган лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан таклифни амалга ошириш қиймати дастлабки таклиф қийматининг 5 фоиздан ошиб кетган ҳолларда лойиҳа-смета ҳужжатлари қайта кўриб чиқилади.

10. Агар ғолиб деб топилган таклифда кўрсатилган ички йўлларни таъмирлаш жорий йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ҳукуматнинг тегишли қарорлари ёки ривожлантириш дастурлари доирасида бошқа манбалар ҳисобидан таъмирланиши назарда тутилган бўлса, ахборот порталига Қорақалпоғистон Республикаси Молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлиги молия бош бошқармалари томонидан ушбу таклифни бошқа манбалар ҳисобидан молиялаштирилиши учун асос бўлувчи ҳужжатлар юкланади ҳамда ушбу таклиф автоматик равишда ахборот порталидаги ғолиблар рўйхатидан чиқарилади, бундай ҳолларда ахборот порталида кетма-кетлик бўйича ғолиблар рўйхатини қайта шакллантирилади.

11. Ғолиб деб топилган таклифлар Ички йўллар реестрида қайд этиб борилиб, келгуси уч йил давомида қайта таклиф бериш имконияти берилмайди.

Мазкур жараёнлардан кутилаётган асосий мақсад кенг жамоатчиликнинг таклифларига асосланган ҳолда ички йўллардаги мавжуд камчилик ва муаммоларни тизимили равишда бартараф этиш ҳамда бюджет маблағлари сарфланишида очиқлик ва шаффофликни таъминлашдур.

Фойдаларилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисидаги ЎРҚ-657–сонли Қонуни <https://lex.uz/docs/5186044?query=2021>;

2. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисидаги ЎРҚ-742–сонли Қонуни <https://lex.uz/docs/5801127>;

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 августдаги ПҚ-3917-сон “Бюджет маълумотларининг очиқлигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/3879197>;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сон “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/5370805>;
5. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги ҚҚ-213-IV-сон қарори <https://lex.uz/docs/5411557>;
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг жорий йил 22 сентябрдаги ПҚ-5250-сон “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/5651405>;
7. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2022 йил 26 январдаги ҚҚ-213-IV-сон қарори <https://lex.uz/docs/-5848112>;
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 февралдаги ПҚ-49-сон “Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/5845985>;
9. Иқтисодиёт назарияси- Академик М. Шарифжоджаев илмий таҳрири остида тўлдирилган 2 нашр, Тошкент 2005 йил;
10. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги расмий веб-сайти (www.mf.uz) <https://www.mf.uz/uz/>;
11. Ўзбекистон Республикаси Очиқ бюджет ахборот портали (www.openbudget.uz/ www.ochiqbudget.uz/) <https://www.openbudget.uz/>;
12. Иқтисодий таълимотлар тарихи маърузалар матнидан- А.исломов, Э.егамов Тошкент 2009 йил;
13. “Бозор пул кредит” Олий илмий-амалий иқтисодий журнали 2021 йил ноябрь ойидаги сони (ISSN 2010-6580)
14. Citizens’ Panel. (2018). involve.org.uk. Available from <https://www.involve.org.uk/resources/methods/citizens-panel/>;
15. Falanga, R. (2018). The National Participatory Budget in Portugal: Opportunities and Challenges for Scaling up Citizen Participation in Policymaking. Hope for Democracy: 30 years of Participatory Budgeting Worldwide, 447–466. Available from <https://doi.org/978-989-54167-0-7> (Accessed 1 May 2021);
16. Kang, Y.K. and Min, S.Y. (2013). Public Participation in the Budget Process in the Republic of Korea. Worldbank.org. Available from <https://doi.org/http://documents.worldbank.org/curated/en/178151523259318780/Public-participation-in-the-budget-process-in-the-Republic-of-Korea> (Accessed 30 April 2021);
17. Public Participation and the Budget Cycle: Lessons from Country Examples | PFM-KIN. (2014). Pfmkin.org. Available from <https://www.pfmkin.org/node/315> (Accessed 1 May 2021).